

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 3, Issue 4

2022

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 4 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 4

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2022

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2022-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз

профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андиганского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андиганского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ismailov S.I., Sadykov R.A., Khuzhabaev S.T., Dusiyarov M.M. NEW ALLOPLASTY METHOD FOR LARGE INCISIONAL VENTRAL HERNIAS.....	6
2. Akhtamova Ozoda Fozilovna ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND MISCARRIAGE.....	16
3. Attayeva Farzona Nuriddinovna REHABILITATION OF PATIENTS WITH EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS AFTER SURGICAL TREATMENT.....	19
4. R.R. Gafarov, Sh.I. Giyasov UNIFIED CRITERIA OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN ASSESSING THE EFFICIENCY AND SAFETY OF SURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA.....	24
5. Djuraeva Aziza Shakhzadeyevna, Akhrorov Kamil Ubaydullayevich EFFECTS OF THE DRUG THIOGAMMA® ON THE SYMPTOMS OF PERIPHERAL DIABETIC POLYNEUROPATHY, AS WELL AS EVALUATION OF THE MENTAL STATUS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AND OTHER DISORDERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM.....	34
6. Ibragimova M.Kh., Zhumaboeva N. TO THE QUESTION OF DIAGNOSTICS OF VARIOUS FORMS OF GLOSSITIS IN CHOLELITHIASIS.....	41

Ibragimova M.Kh.

Zhumaboeva N.

Tashkent State Dental Institute,

Tashkent, Uzbekistan

e-mail: abduganiyev.ulugbek@mail.ru

TO THE QUESTION OF DIAGNOSTICS OF VARIOUS FORMS OF GLOSSITIS IN CHOLELITHIASIS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6864094>

ABSTRACT

The mucous membrane of the tongue is often the site of the development of various pathological conditions due to the constant impact of adverse factors (including iatrogenic), against which various types of microorganisms are activated. Pathological conditions of the mucous membrane of the tongue can be caused, on the one hand, by viral activation, fungal and chronic bacterial infections, on the other hand, by predisposing factors (anomalies of the tongue, etc.). As is known, it is the dorsal surface of the tongue that serves as the site of primary manifestations of many systemic diseases (dermatosis, diabetes mellitus, pathology of the gastrointestinal tract, blood diseases, etc.)

Keywords: glossitis, calculous cholecystitis, tongue anomaly, tongue mucosa, diseases of the gastrointestinal tract, bacteria, viruses, iatrogeny, blood diseases, chronic diseases.

Ибрагимова М.Х.

Жумабоева Н.

Ташкентский государственный стоматологический институт

Ташкент, Узбекистан

электронная почта: abduganiyev.ulugbek@mail.ru

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ГЛОССИТА ПРИ ХОЛЕЛЛИТИАЗЕ

АННОТАЦИЯ

Слизистая оболочка языка нередко является местом развития различных патологических состояний вследствие постоянного воздействия неблагоприятных факторов (в том числе и ятрогенных), на фоне которых активируются различные виды микроорганизмов. Патологические состояния слизистой оболочки языка могут быть обусловлены, с одной стороны, вирусной активацией, грибковой и хронической бактериальной инфекциями, с другой, – предрасполагающими факторами (аномалии языка и т. д.). Как известно, именно дорсальная поверхность языка служит местом первичных проявлений многих системных заболеваний (дерматозов, сахарного диабета, патологии желудочно-кишечного тракта, болезней крови и т. д.)

Ключевые слова: глоссит, калькулезный холецистит, аномалия языка, слизистая языка, заболевания желудочно-кишечного тракта, бактерии, вирусы, ятрогения, болезни крови, хронические заболевания.

Ibragimova M.X.

Jumaboyeva N.

Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti,

Toshkent, O'zbekiston

electron manzil: abduganiyev.ulugbek@mail.ru

XOLELITIAZDA GLOSSITNING TURLI SHAKLLARINI DIAGNOSTIKASI HAQIDA

ANNOTATSIYA

Tilning shilliqqavati ko'pincha salbiy omillarning (shu jumladan yatrogenik) doimiy ta'siri tufayli turli xil patologik sharoitlarning rivojlanish joyi bo'lib, unga qarshi har xil turdagi mikroorganizmlar faollashadi. Til shilliq qavatining patologik sharoitlari, bir tomondan, virusning faollashishi, qo'ziqorin va surunkali bacterial infeksiyalar, boshqa tomondan, predispozitsiya qiluvchi omillar (til anomaliyalari va boshqalar) tufayli yuzaga kelishi mumkin. Ma'lumki, aynan tilning orqa yuzasi ko'plab tizimli kasalliklarning (dermatoz, qandli diabet, oshqozon-ichak trakti patologiyasi, qon kasalliklari va boshqalar) birlamchi namoyon bo'lish joyi bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Glossit, kalkulyoz xoletsistit, til anomaliyasi, til shilliq qavati, oshqozon-ichak trakti kasallilari, bakteriya, virus, yatrogen, qon kasalliklari, surunkali kasallik.

Relevance.

According to various sources, the tongue is recognized as a “mirror of the digestive tract” [7, 8, 9, 10]. Manifestations in the tongue are quite common and can vary from discoloration of the epithelium to desquamation phenomena.

In recent years, considerable interest of researchers has been caused by diseases of the tongue, which is not only an organ involved in the processing of food, the act of swallowing, taste perception and speech formation, but also a “mirror of the body”, a kind of “key” that reveals its secrets [3, 4, 5].

Glossitis (from Greek glossa - languages suffix -itis) is an inflammation of the tongue. The causes of its occurrence can be a viral or bacterial infection, as well as any general disease of the body. Glossitis has various forms. Desquamative glossitis is a disease of the mucous membrane of the tongue, leading to the formation on its surface of areas of desquamation (desquamation, exfoliation) of the epithelium. At the same time, there is an increase in the sensitivity of the tongue, a burning sensation and tingling in the areas of desquamation, as well as a violation of taste sensations.

Candidiasis glossitis occurs with hyperemia and swelling of the tongue, a characteristic white or sometimes brown coating. These signs are also accompanied by a strong burning sensation, moderate pain, speech impairment due to swelling of the tongue, increased salivation, and an extremely unpleasant odor [1, 2, 6].

The mucous membrane of the tongue is often the site of the development of various pathological conditions due to the constant impact of adverse factors (including iatrogenic), against which various types of microorganisms are activated. Pathological conditions of the mucous membrane of the tongue can be caused, on the one hand, by viral activation, fungal and chronic bacterial infections, on the other hand, by predisposing factors (anomalies of the tongue, etc.). As is known, it is the dorsal surface of the tongue that serves as the site of primary manifestations of many systemic diseases (dermatosis, diabetes mellitus, pathology of the gastrointestinal tract, blood diseases, etc.) [12, 13, 14].

Desquamative glossitis is a disease with a completely unclear etiology and pathogenesis [10, 11]. Most often occurs in patients with pathology of the gastrointestinal tract, endocrine system, diseases of the blood and hematopoietic organs, as well as collagenoses. A certain role in the

occurrence of desquamative glossitis is assigned to viral agents, the hyperergic state of the body, and the hereditary factor [7, 9].

The etiology of patchy desquamation of the epithelium of the tongue has not been fully elucidated. However, doctors identify a number of factors that contribute to the emergence of a "geographical" language. These factors include disorders of the human nervous system, helminthic invasions, stomach diseases, endocrine disorders. This process can be polyethological in nature. Often desquamative glossitis is observed with a lack of B vitamins (Beri-Beri disease, B12 deficiency anemia) [102, p. 21].

Materials and methods.

Of particular importance in the diagnosis of pathology of the tongue is the assessment of saliva, which, both in normal and pathological conditions, plays a protective role:

- saliva contains high concentrations of antimicrobial substances (lysozyme, lactoferrin, peroxidase), as well as class A secretory immunoglobulins, which cause aggregation of pathogenic microorganisms and prevent their attachment (adhesion) to the surface of the epithelium of the mucous membrane and teeth;
- a direct current of saliva prevents the attachment of pathogenic microorganisms to the surface of the epithelium and teeth;
- helps to remove food residues that serve as a breeding ground for microbes;
- maintains the normal functional activity of the organs of the oral cavity, which is especially pronounced in diseases associated with a decrease in its production (hyposalivation).

Such patients experience constant dryness of the oral mucosa - xerostomia, which causes difficulty in eating, they quickly develop infectious lesions of the oral mucosa and actively progressing caries [12, 15].

From the standpoint of modern ideas, the assessment of pathological conditions of the mucous membrane is carried out according to the following diagnostic criteria: change in color and relief; violation of the integrity of the epithelium; assessment of the localization of lesions (dorsal, ventral surface of the tongue, etc.); the ratio of the shape, size and depth of the lesion in comparison with normal surrounding tissues; determination of the contours of the lesion, volume (area).

Results.

Guided by these criteria, the dentist can identify and diagnose the primary or secondary elements of the lesion, while systematizing the survey data, suggest a working diagnosis according to the domestic classification or proposed by WHO. Such a diagnostic technique for examining a patient, including the WHO methodology, is a practical axiom for the prevention of dental diseases, including tongue diseases [17].

In most cases, to verify the diagnosis, laboratory research methods (serological, bacteriological, etc.) are required with an advisory opinion from other specialists [14, 15, 16].

With cholelithiasis, chronic calculous cholecystitis, the gallbladder is enlarged, the wall of the bladder is compacted, hyperechoic bile (suspension), calculi are noted in the lumen. Diffuse changes in the parenchyma of the liver and pancreas are possible [18].

In chronic pancreatitis, ultrasound shows diffuse changes in the gland, calcification, fibrosis, cystic changes, a decrease in the size of the gland, a decrease in the diameter of the Wirsung duct (an inflammatory change in the wall, calcifications in the duct are possible) [19].

Conclusions.

To study the functional changes in the state of the mucous membrane of the oral cavity and tongue, methods were used to study the pain sensitivity of the oral mucosa (esthesiometry), determine the threshold of taste sensitivity of the tongue, study the threshold of excitation of taste analyzers of the tongue by constant microcurrent (electrogustometry). To determine the threshold of pain sensitivity of the oral mucosa, an esthesiometer designed by the Central Research Institute Elektropribor (with a probe diameter of 1 mm) was used, and the method of A.K. Jordanishvili [20].

Literature:

1. Banchenko G.V. Language is the “mirror” of the body / G.V. Banchenko, Yu.M. Maksimovsky, V.M.
2. Borisova E.G. Diagnosis and treatment of pain syndromes of the face and oral cavity on an outpatient basis. - Voronezh: Publishing House of the Voronezh State University, 2011. - 128 p.
3. Banchenko, G.V. Language is the “mirror” of the body / G.V. Banchenko, Yu.M. Maksimovsky, V.M. Grinin. - M., 2000. - 407 p.
4. Wayne, A.M. Vegetative disorders. Clinic, diagnosis and treatment /A.M. Wayne. — M.: MIA, 2003. — 752 p.
5. Gazhva, S.I. Comprehensive study of the mucous membrane of the dorsal surface of the tongue for the purpose of diagnosing a number of pathological conditions and identifying a person: author. dis. ... cand. medical sciences / S.I. Gazhva. - Voronezh, 1997. - 21 p.
6. Problems of physical medicine: Interregional collection of scientific papers with international participation / Under the general editorship of prof. G.E. Brillya. - Saratov: Publishing House of the Saratov Medical University, 2011. - p. 168-172.
7. Emelyanova N.Yu., Kotlyarenko E.G. Epidemiological aspects of dental manifestations of gastroesophageal reflux disease // Modern gastroenterology. - 2011. - No. 1 (57). – P. 44–47.
8. Modina T.N., Shumsky A.V., Mamaeva E.V., Zheleznyak V.A. Diagnosis and treatment of various forms of desquamative glossitis // Bulletin of modern clinical medicine. - 2010. - V. 3, No. 1. - S. 26a–32.
9. Semeleva Zh.A., Kostrogina E.D., Zylkina L.A. Desquamative glossitis: causes, diagnosis, treatment // Priority directions for the development of education and science: Collection of materials of the III International Scientific and Practical Conference; ed. HE. Shirokov. – 2017. – S. 77–78.
10. Uspenskaya O.A., Tiunova N.V., Zhdanova M.L. Combined pathology: desquamative glossitis and “flaming mouth” syndrome in the practice of a dentist // EndodonticsToday. - 2017. - No. 3. - P. 63–65.
11. Shumsky A.V., Burda A.G. Diagnosis and treatment of various forms of desquamative glossitis // Periodontology. - 2006. - No. 4 (41). – P. 68–74.
12. Banchenko G. V., Mashkovsky Yu. M., Grinin V. M. Language is the “mirror” of the body: a clinical guide for doctors. - M., 2000. - 403 p.
13. Bykov VL Histology and embryology of the organs of the human oral cavity. - St. Petersburg, 1996. - 247 p.
14. Norman K., Wood N., Paul W., Goaz P. Differential diagnosis of oral lesions and Maxillofacial lesions. - London, 1997. - P. 1.
15. Latysheva S. V. Diseases of the tongue (diagnosis, treatment methods): educational method. allowance / S. V. Latysheva, L. V. Belyasova, V. I. Urbanovich. - Minsk, 2004. - 42 p.
16. Latysheva S. V. Fundamental principles for diagnosing diseases of the oral mucosa: an educational method. allowance. - Minsk, 2004. - 60
17. National dental tobacco free steering // WHO.-Copenhagen, 1994.
18. Badretdinova A.R. Analysis of risk factors for the development of cholecystolithiasis in patients before elective cholecystectomy // Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology (Appendix No. 38): Materials of the 17th Russian Gastroenterological Week. M., October 10-12, 2011 - M., 2011. - P. 107.
19. Polunina T.E., Polunina E.V. Chronic cholecystitis // Attending physician. - 2010. - No. 4. - P. 31–32. Polunina T.E., Polunina E.V. Chronic cholecystitis. Lechashchijvrach. - 2010. - No. 4. - P. 31–32.
20. Iordanishvili A.K. New pathogenetic aspects of the treatment of periodontitis and periodontal disease // Clinical dentistry: official and integrative: a guide for doctors / ed. prof. A.K. Iordanishvili. - St. Petersburg. : SpetsLit, 2008. - S. 136-147.
21. Danilevsky N.F. Diseases of the oral mucosa / N.F. Danilevsky, V.K. Leontiev, A.F. Nesin, Zh.I. Rachniy. - M., 2001. - 272 p.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 4 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 4

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000